

KIBERXAVFSIZLIKDA INSON OMILI. INSON FAOLIYATI XAVFSIZLIGI.

Tokaeva Xoshruy Balkanovna

O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar Vazirligi Qoraqalpoq
akademik litseyi Informatika oqituvchisi:

Berdibaeva Dilbar Maksetovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17311325>

Kalit so'zlar:- Inson xatolari- Phishing- Kuchli parollar- Kiber madaniyat- Xodimlarni o'qitish- Kadrlarni tanlash- Xavfsizlik siyosati- Tahdidlarni bilish- Mas'uliyat- Xuddi o'z xulq-atvori- Ijtimoiy muhandislik- Xavfsizlik choralari- O'z-o'zini himoya qilish- Monitoring va nazorat- Kiber tahdidlar Ushbu kalit so'zlar kiberxavfsizlikda inson omilining ahamiyatini ochib beradi.

Annotatsiya Kiberxavfsizlikda inson omil yaxshi himoya tizimining muhim qismidir. Bir qancha tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ko'pchilik kiber hujumlar inson xatolaridan kelib chiqadi, masalan, phishing, kuchli parol tanlamaslik yoki xavfsizlik siyosatiga rioya qilmaslik. Xodimlarning kiber xavfsizlik bo'yicha o'qitilishi va axborotga bo'lgan ehtiyotkorligi muhim ahamiyatga ega. Ish joyida xavfsizlik madaniyatini rivojlantirish, xavfli holatlarni aniqlash qobiliyatini oshirish va mas'uliyatni oshirish kiber hujumlarini kamaytirishi mumkin. Shuningdek, xodimlarni faol xavfsizlik choralari ko'rishga undash orqali tajovuzkorlarning imkoniyatlarini cheklab qo'yish mumkin. Inson omili kiberxavfsizlikda qayta ko'rib chiqilishi lozim, chunki bu sohada muhim rol o'ynaydi.

Ijtimoiy (sotsial) injineriya - turli psixologik usullar va firibgarlik amaliyotining to'plami, uning maqsadi firibgarlik yo'li bilan shaxs to'g'risida maxfiy ma'lumotlarni olish. Maxfiy ma'lumotlar - foydalanuvchi ismi/ parollari, shaxsiy ma'lumotlari, ayblov dalillari, bank karta raqamlari va moliyaviy yoki obro'sini yo'qotadigan har qanday ma'lumot. Mazkur atama xakerlik sohasidan kirib kelgan, xaker - kompyuter tizimidagi zaifliklarni qidiradigan odam, boshqacha aytganda "buzg'unchi". Hozirgi vaqtda xakerlar har qanday tizimdagi asosiy zaiflik - mashina emas, balki shaxs ekanligini yaxshi tushunishadi. Inson, xuddi kompyuter singari, muayyan qonunlarga muvofiq ishlaydi. Psixologiya, hiyla-nayranglar va ta'sir mexanizmlari doirasida insoniyat tomonidan to'plangan tajribadan foydalangan holda, xakerlar "odamlarga hujum qilishni" boshlaydilar. Gohida ularni "aql xakerlari" deb ham atashadi. Masalan, xaker sizdan pul olmoqchi deb faraz qilaylik. Aytaylik, u sizning telefon raqamingiz va ijtimoiy tarmoqdagi akkauntingiz haqida ma'lumotga ega. Bundan tashqari, u izlanish natijasida

sizning akangiz borligini ham aniqladi va akangiz haqida ham yetarlicha ma'lumot to'pladi. U shuningdek, akangizning telefon raqamini ham biladi. Shundan so'ng, ushbu ma'lumotlar asosida o'z rejasini tuza boshladi. Reja: Xaker sizga kechki vaqtda telefon qilib, sizga (sizni ismingiz o'rniga faqat akangiz ataydigan biror "laqab" ham bo'lishi mumkin) men akangman deb tanishtiradi va o'zini ko'chada bezorilarga duch kelganini, ular barcha narsalarini (telefon, pul, plastik kartochka va h.k.) olib qo'rganini aytadi. Bundan tashqari, u o'ziga bir qiz yordam berganini, biroq, uning yonida puli yo'qligini aytadi. Shu bilan birga, ushbu qizni yonida plastik kartasi borligini va sizdan ushbu plastik kartaga kasalxonaga yetib borish uchun zarur bo'lgan 20 000 so'm pulni ko'chirib berishni talab qiladi. Mazkur holatlarning 80 foizida xakerlar muvaffaqiyatga erishganlar va bu ishlarni amalga oshirish malakali xaker uchun qiyinchilik tug'dirmaydi. Mazkur holda akangizni ovozini ajratish imkoniyati haqida gap borishi mumkin. Biroq, inson turli hayojon va shovqin bo'lgan muhitda bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, agar siz uxlab yotgan vaqtingizda telefon bo'lsa, ovozni aniqlashingiz yanada qiyinlashadi. Ushbu holatda xaker tomonidan foydalanilgan fikrlarni ko'rib chiqaylik: 1. Shaxsini yaxshi yashirgan va real misollarga asoslangan (masalan, sizning rasmlaringiz, faqat sizning yaqinlaringiz biladigan joylar va h.k.) yaxshi afsona o'ylab topdi. 2. Bularning barchasi yetarlicha tez va ishonchli tarzda aytilgan. 3. Ta'sirning juda ishonarli mexanizmidan foydalanilgan –achinishga majbur qilingan (hissiyotlarga murojaat qilish). Sotsial injineriya bilan bog'liq tahdidlarni quyidagicha tasniflash mumkin: Telefon bilan bog'liq tahdidlar. Telefon hanuzgacha tashkilotlar ichida va ular o'rtasidagi aloqaning eng keng tarqalgan usullaridan biri hisoblanadi. Shuning uchun, u sotsial injineriya uchun samarali vosita bo'lib qolmoqda. Telefonda gaplashayotganda, suhbatdoshining shaxsini tasdiqlashning imkoni yo'q. Bu hujumchilarga xodimning, xo'jayinning maxfiy yoki muhim tuyuladigan ma'lumotlarga ishonishi mumkin bo'lgan har qanday shaxsning o'rnida bo'lish imkonini beradi. Bunda, zo'ravonlik qurbonining "yordam berishdan" boshqa imkoni qolmaydi. Hattoki, uyushtiriladigan suhbat ahamiyatsiz bo'lib ko'ringan taqdirda ham. Uyali telefondan foydalanuvchilarni pul o'g'irlashga qaratilgan firibgarlikning turli usullari mavjud. Bunga qo'ng'iroqlar yoki lotereyalardagi yutuqlar, SMS-xabarlar, xatoliklar orqali pulni qaytarish to'g'risidagi so'rovlar yoki jabrlanuvchining yaqin qarindoshlari muammoga duch kelganligi hamda ma'lum miqdordagi pulni zudlik bilan o'tkazish kerakligi haqidagi xabarlarni keltirish mumkin. Mazkur hollarda

quyidagi xavfsizlik choralarini amalga oshirish talab etiladi:-telefon qiluvchining shaxsini aniqlash; -raqamni aniqlash xizmatidan foydalanish;-SMS – xabardagi noma'lum havolalarga e'tibor bermaslik.Elektron pochta bilan bog'liq tahdidlar. Ko'pgina xodimlar har kuni korporativ va shaxsiy pochta tizimlaridan o'nlab, hatto yuzlab elektron pochta xabarlarini qabul qilishadi. Albatta, bunday yozishmalar oqimining har bir harfiga yetarlicha e'tibor berishning imkoni yo'q. Bu esa hujumlarni amalga oshirishni sezilarli darajada osonlashtiradi. Elektron pochta tizimlarining ko'plab foydalanuvchilari bunday holni bir papkadan ikkinchisiga qog'ozlarni o'tkazishning elektron analogi sifatida qabul qilishadi va xabarlarni qabul qilishda xotirjam bo'lishadi. Tajovuzkor pochta orqali oddiy so'rov yuborganida, uning qurboni ko'pincha uning xatti-harakatlari haqida o'ylamasdan ular so'ragan ishni bajaradi. Elektron pochtalarda xodimlarni korporativ atrof-muhit muhofazasini buzishga undaydigan giperhavolalar bo'lishi mumkin. Bunday havolalar har doim ham da'vo qilingan sahifalarga murojaat qilmaydi.Xavfsizlik choralarining aksariyati ruxsatsiz foydalanuvchilarning korporativ resurslardan foydalanishini oldini olish uchun ishlab chiqilgan. Buzg'unchi tomonidan yuborilgan giperhavolaga murojaat orqali foydalanuvchining zararli dasturni korporativ tarmoqqa yuklashi ko'plab himoya turlarini chetlab o'tishga imkon beradi. Giperhavola, shuningdek, ma'lumot yoki yordamni talab qiladigan qalqib chiquvchi ilovalar bilan turli xostlarga murojaatni talab qilishi mumkin. Firibgarlikni va zararli hujumlarni oldini olishning eng samarali usuli -kutilmagan foydalanuvchining elektron pochta xabarlariga shubha bilan qarash. Ushbu yondashuvni butun tashkilotda tarqatish uchun xavfsizlik siyosatida belgilangan elektron pochtdan foydalanishning quyidagi elementlari kiritilishi kerak: **-hujjatlarga qo'shimchalar;-hujjatdagi giperhavolalar; -shaxsiy yoki korporativ ma'lumotlarni kompaniya ichida so'rash;-shaxsiy yoki korporativ ma'lumotlarga kompaniya tashqarisidan keladigan so'rovlar.**Tezkor xabarlardan foydalanishga asoslangan tahdidlar. Tezkor xabar almashish – ma'lumotlarni uzatishning nisbatan yangi usuli. Ammo, u korporativ foydalanuvchilar orasida allaqachon mashhurlikka erishgan. Foydalanishning tezligi va qulayligi tufayli ushbu aloqa usuli turli xil hujumlar uchun keng imkoniyatlarni ochib beradi. Foydalanuvchilar unga telefon kabi qarashadi va uni bo'lishi mumkin bo'lgan dasturiy tahdidlar sifatida baholashmaydi. Tezkor xabarlar xizmatidan foydalanishga asoslangan hujumlarning ikkita asosiy turi - zararli dasturga havola va

dasturning o'zi haqida xabarning ko'rsatilishi hisoblanadi. Tezkor xabarlar xizmatlarining xususiyatlaridan biri - aloqaning norasmiyligi, unda har qanday nomlarni moslashtirish qobiliyati bilan bir qatorda, bu omil tajovuzkorni o'zini boshqa odam bo'lib ko'rsatishga imkon beradi. Bu esa muvaffaqiyatli hujum qilish ehtimolini sezilarli darajada oshiradi. Agar kompaniya tezkor xabarlar sababli keladigan xarajatlarni kamaytirish maqsadida boshqa afzalliklardan foydalanmoqchi bo'lsa, korporativ xavfsizlik siyosatida tegishli tahdidlardan himoya qilish mexanizmlarini ta'minlashi kerak. Korporativ muhitda tezkor xabar almashish ustidan ishonchli boshqaruvga ega bo'lish uchun quyidagi talablar bajarilishi shart: - **tezkor xabarlar uchun bitta platformani tanlash; -tezkor xabar yuborish xizmatini o'rnatishda xavfsizlik sozlamalarini aniqlash; -yangi aloqalarni o'rnatish tamoyillarini aniqlash;-parol tanlash standartlarini o'rnatish; -tezkor xabarlardan foydalanish bo'yicha tavsiyalar berish.**Sotsial injineriya mutaxassislari tashkilotlar uchun quyidagi asosiy himoya usullarini qo'llashni tavsiya etadilar:-**muhim ma'lumotlar ko'rinishida bo'lgan, zararsiz ko'rinadigan ma'lumot turlarini hisobga oladigan ishonchli ma'lumotlarni tasniflashsiyosatini ishlab chiqish;-ma'lumotlarni shifrlash yoki foydalanishni boshqarish yordamida mijoz ma'lumotlari xavfsizligini ta'minlash;-xodimlarni sotsial injineriya ko'nikmalariga o'rgatish, ularni o'zlari tanimaydigan odamlar bilan muloqotiga shubha bilan qarashni o'rgatish; -xodimlar orasida parollarni almashishni yoki umumiy foydalanishni taqiqlash; -shaxsan tanish bo'lmagan yoki biron-bir tarzda tasdiqlanmagan shaxsga korxonaga tegishli ma'lumotlarni berishni taqiqlash; -maxfiy ma'lumotlardan foydalanishni so'raganlar uchun maxsus tasdiqlash muolajalaridan foydalanish.**Sotsial injineriya hujumlarini oldini olishda ko'p hollarda kompaniyalar tomonidan murakkab, ko'p darajali xavfsizlik tizimlari qo'llaniladi. Bunday tizimlarning ba'zi xususiyatlari va majburiyatlari quyida keltirilgan: Fizik xavfsizlik. Kompaniya binolari va korporativ resurslardan foydalanishni cheklaydigan to'siqlar. Unutmaslik kerakki, kompaniyaning resurslari, masalan, kompaniya hududidan tashqarida joylashgan axlat konteynerlari fizik himoyalanmagan. "Однокласники", "ВКонтакте", "Facebook", "Instagram" kabi saytlarda odamlar yashirishga harakat qilmaydigan juda ko'p ma'lumotlar mavjud. Odatda, foydalanuvchilar xavfsizlik muammolariga yetarlicha e'tibor

bermasdan, xaker tomonidan foydalanilishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar va xabarlarni qarovsiz qoldiradilar. Bunga yaqqol misol sifatida Yevgeniy Kasperskiyning o'g'lini o'g'irlanganini keltirish mumkin. Mazkur holatda jinoyatchilar o'smirning kun tartibini va marshrutini ijtimoiy tarmoq sahifalaridagi yozuvlardan bilgani aniqlangan. Ijtimoiy tarmoqdagi o'z sahifasidagi ma'lumotlardan foydalanishni cheklab qo'ygan taqdirda ham, foydalanuvchining firibgarlik qurboni bo'lmasligiga to'liq kafolat yo'q. Masalan, Braziliyaning kompyuter xavfsizligi bo'yicha tadqiqotchisi 24 soat ichida sotsial injineriya usullaridan foydalangan holda har qanday Facebook foydalanuvchisi bilan do'stlashish mumkinligini ko'rsatdi. Tajriba davomida Nelson Novayes Neto dastlab jabrlanuvchiga tanish bo'lgan odam – uning xo'jayini uchun soxta qayd yozuvini yaratadi. Avval Neto jabrlanuvchining xo'jayinining do'stlariga va undan keyin to'g'ridan-to'g'ri jabrlanuvchining do'stiga do'stlik so'rovini yuboradi. 7,5 soatdan so'ng esa tadqiqotchi jabrlanuvchi bilan do'stlashadi. Natijada tadqiqotchi foydalanuvchining shaxsiy ma'lumotlarini olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Yelka orqali qarash. Ushbu hujumga ko'ra buzg'unchi jabrlanuvchiga tegishli ma'lumotlarini uning yelkasi orqali qarab qo'lga kiritadi. Ushbu turdagi hujum jamoat joylarida, masalan, kafe, avtobus, savdo markazlari, aeroport va temir yo'l stansiyalarida keng tarqalgan. Mazkur hujumga doir olib borilgan so'rovnomalar quyidagilarni ko'rsatgan: -85% ishtirokchilar o'zlari bilishlari kerak bo'lmagan maxfiy ma'lumotlarni ko'rganliklarini tan olishgan; -82% ishtirokchilar ularning ekranidagi ma'lumotlarini ruxsatsiz shaxslar ko'rishi mumkinligini tan olishgan; -82% ishtirokchilar tashkilotdagi xodimlar o'z ekranini ruxsatsiz odamlardan himoya qilishiga ishonishmagan. **Teskari sotsial injineriya.** Jabrlanuvchining o'zi tajovuzkorga ma'lumotlarini taqdim qilishi teskari sotsial injineriyaga tegishli holat hisoblanadi. Bu bir qarashda ma'noga ega bo'lmagan qarash hisoblansada, aksariyat hollarda jabrlanuvchining o'zi muammolarini hal qilish uchun tajovuzkorni yordamga jalb qiladi. Masalan, jabrlanuvchi bilan birga ishlovchi tajovuzkor jabrlanuvchi kompyuteridagi biror faylni nomini o'zgartiradi yoki boshqa katalogga ko'chirib o'tkazadi. Faylni yo'q bo'lganini bilgan qurbon esa ushbu muammoni tezda bartaraf etishni istab qoladi. Bu vaziyatda tajovuzkor o'zini ushbu muammoni bartaraf etuvchi sifatida ko'rsatadi va qurbonning muammosini bartaraf etish bilan birga unga tegishli login/parolni ham qo'lga kiritadi. Bundan tashqari, ushbu vazifasi bilan tajovuzkor tashkilot ichida obro'ga ega bo'ladi va o'z qurbonlari

sonini ortishiga erishadi. Bu holatni aniqlash esa ancha murakkab ish hisoblanadi. **Mashhur sotsial injinerlar.** Kevin Mitnik tarixdagi eng mashhur sotsial injinerlardan biri, u dunyodagi mashhur kompyuter xakeri, xavfsizlik bo'yicha mutaxassis va sotsial injineriyaga asoslangan kompyuter xavfsizligiga bag'ishlangan ko'plab kitoblarning ham muallifidir. Uning fikriga ko'ra xavfsizlik tizimini buzishdan ko'ra, aldash yo'li orqali parolni olish osonroq. Aka-uka Badirlar. Ko'r bo'lishlariga qaramasdan aka-uka Mushid va Shadi Badirlar 1990-yillarda Isroilda sotsial injineriya va ovozni soxtalashtirish usullaridan foydalangan holda bir nechta yirik firibgarlik sxemalarini amalga oshirishgan. Televideniya bergan intervyusida: "faqat telefon, elektr va noutbuklardan foydalanmaydiganlar uchun tarmoq xavfsizdir" deb aytishgan. Sotsial injineriyadan himoyalani choralari. Hujumlarni amalga oshirishda sotsial injineriya texnikasidan foydalangan tajovuzkorlar tez-tez muloyimlik, dangasalik, xushmuomilalik bilan foydalanuvchi va tashkilot xodimlarining qiziqishlaridan foydalanadilar. Hujumlarni oldini olish esa, xodimlarning aldanayotganliklarini bilmasliklari sababli, murakkab hisoblanadi. Sotsial injineriya hujumlarini quyidagicha aniqlash mumkin: -o'zini do'stingiz yoki yordam so'rab murojaat qilgan yangi xodim sifatida tanishtirish; -o'zini yetkazib beruvchi, hamkor kompaniyaning xodimi yoki qonun vakili sifatida tanishtirish; -o'zini biror rahbar sifatida tanishtirish; -biror zaiflikni bartaraf etuvchi yoki jabrlanuvchiga biror nimani yangilash imkoniyatini taqdim qiluvchi sotuvchi yoki ishlab chiqaruvchi sifatida tanishtirish; -muammo yuzaga kelganida yordam beruvchi sifatida tanishtirish; -ishonchni hosil qilish uchun ichki xotirjamlik va terminologiyadan foydalanish; -"maktub"ga turli zararli dasturlarni qo'shib yuborish; -soxta ochilgan oynada login/ parolni qayta kiritishni so'rash; -foydalanuvchi nomi va paroli bilan saytga ro'yxatdan o'tish uchun biror sovg'a taklif etish; -jabrlanuvchi kompyuteriga yoki dasturiga kiritilgan kalitlarni yozib olish (keylogger dasturlari); -turli xil zararli dasturiy vositaga ega ma'lumot eltuvchilarini foydalanuvchi stoliga tashlash; -turli qo'ng'iroqlardagi ovozli xabarlar va h.k. Hayotda ko'plab jabhalarda sotsial injineriyaga tegishli muammolarni ko'rish mumkin. Xususan, ommaviy madaniyatda (masalan, kinofilmlarda) sotsial injinerlikdan foydalanish holatlari tez-tez uchrab turadi. Masalan, quyidagi keltirilgan kinofilmlarda sotsial injineriyaga oid epizodlar mavjud: -«Поймай меня, если сможешь»; -«Поймай толстуху, если сможешь»; -«Один

дома»;–«Хакеры»;–«Афера Томаса Крауна»;–«Бриллианты навсегда»;–«Кто я».

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Christen M., Gordijn B., Loi M. The Ethics of Cybersecurity. – Springer Nature, 2020. – S. 384
- 2.S.K.Ganiev, T.A.Kuchkarov. Tarmoq xavfsizligi (Mobil tarmoq xavfsizligi). O'quv qo'llanma. –T.: «Aloqachi», 2019, 140 b.
- 3.ACR39U smart card rader [sayt]:
<http://smarkardtechnologies.com/productdetails/acr39u-smart-card-rader>
(murojaat vaqti: 29.10.2020).
- 6.Certified Network Defender [sayt]:
<https://iclass.eccouncil.org/our-courses/certified-network-defender-cnd/>
(murojaat vaqti: 29.10.2020).
- 7.D Airport Security X-ray Machine [sayt]:
<https://www.turbosquid.com/3d-models/3d-airport-x-ray-machine-security-1405223>
(murojaat vaqti: 29.10.2020).

